

Taller: “El futur de les bateries: del teu mòbil als cotxes elèctrics”

Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat

Guia de formació per a investigadors

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Shaping Energy for a Sustainable Future

Contingut

1. Introducció	3
1.1. Descripció del projecte i objectius principals	3
1.2. Objectiu de la guia de formació per a investigadors	3
1.3. Breu context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica	4
1.4. Claus i estratègies pedagògiques per treballar la desinformació científica a l'aula	4
1.5. Recursos i indicacions didàctiques addicionals per al personal investigador	6
2. Toolkit itinerant	8
2.1. Descripció de l'eina educativa	8
2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit	9
2.3. Taller: El futur de les bateries: del teu mòbil als cotxes elèctrics	9
2.3.1. Metodologia del taller	9
2.3.2. Muntatge d'una pila casolana amb materials quotidians	10
2.3.3. Dinàmica fake news sobre bateries	12
2.3.4. Tancament del taller	16

1. Introducció

1.1. Descripció del projecte i objectius principals

El projecte “**GARA – MOVES. Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat**”, presentat per l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) en col·laboració amb el Departament d'Educació Lingüística, Científica i Matemàtica de la Universitat de Barcelona, té com a objectiu principal combatre la desinformació en l'àmbit de la ciència i la tecnologia, amb un enfocament particular en l'energia i la sostenibilitat. D'aquesta manera, manifesta el ferm compromís d'afrontar un context en què les *fake news* generen confusió i dificulten la presa de decisions informades. La seva ràpida proliferació representa un repte crític per a la societat, i la missió del projecte és combatre aquestes falsedats a partir d'evidències científiques sòlides i accessibles.

L'objectiu secundari del projecte és promoure canvis en les actituds i els comportaments dels diferents públics participants, fomentant un major compromís amb la ciència i la tecnologia.

Entre altres objectius que pretén assolir el projecte, destaquen:

- ◆ **Incrementar la cultura científica de la societat** en un àmbit clau com la sostenibilitat energètica, proporcionant coneixements que permetin a la ciutadania participar activament en debats sobre energia i canvi climàtic, prenent decisions informades en la seva vida quotidiana.
- ◆ **Fomentar l'interès per la ciència i la tecnologia** en el dia a dia de la societat, promovent el pensament crític davant la desinformació i oferint eines perquè la població reconegui i combati les *fake news*.
- ◆ **Reduir les barreres socials existents en l'accés a la cultura científica**, arribant a públics allunyats de la ciència mitjançant la itinerància del Toolkit, i oferint recursos adaptats a diversos nivells educatius (educació primària, secundària i educació especial), així com a comunitats rurals.
- ◆ **Millorar l'educació científica** mitjançant tallers pràctics i dinàmiques participatives que facilitin la comprensió de conceptes complexos de manera atractiva i significativa, vinculant la recerca d'avantguarda de l'IREC amb l'aprenentatge dels participants.

1.2. Objectiu de la guia de formació per a investigadors

L'objectiu d'aquesta guia de formació és transmetre al personal investigador encarregat d'impartir els tallers pràctics inclosos en el toolkit les instruccions d'ús i la metodologia que han de conèixer per dur a terme les diferents activitats a l'aula. A més, s'hi ofereixen estratègies i tècniques per comunicar la ciència de manera efectiva i accessible, incloent-hi enfocaments per abordar la desinformació i estratègies pedagògiques adaptades a diversos públics.

Com a resultat, es pretén fomentar el pensament crític de l'alumnat i facilitar la comprensió de la ciència, assegurant que els coneixements adquirits s'integrin en el currículum escolar.

1.3. Breu context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica

La transició energètica no és només un repte tecnològic i ambiental, sinó també un repte social i educatiu. Actualment circulen nombrosos missatges imprecisos, simplificacions excessives o, fins i tot, dades directament falses que poden generar rebuig, por i confusió en la ciutadania sobre les energies renovables, l'eficiència energètica o la intel·ligència artificial.

L'alumnat, especialment a partir de l'**educació primària**, està exposat a informació procedent de les xarxes socials, vídeos que circulen per internet, titulars de notícies sensacionalistes o converses familiars que poden contribuir a la propagació de falses creences i mites relacionats amb la transició energètica. Per aquest motiu, l'educació exerceix un paper clau per a:

- ◆ Fomentar el pensament crític i científic.
- ◆ Ensenyar a diferenciar entre opinions, creences i evidències científiques.
- ◆ Comprendre que la ciència avança mitjançant dades, experimentació i revisió constant.
- ◆ Preparar l'alumnat per prendre decisions informades com a ciutadans i ciutadanes.

La intenció d'abordar la desinformació científica en aquests tallers no és "convèncer", sinó dotar de les eines necessàries per analitzar i qüestionar la informació. Per aconseguir-ho, prèviament cal comprendre que aquesta desinformació pot aparèixer de diverses formes:

- ◆ **Mites:** idees falses molt esteses que es repeteixen sense comprovar-se.
- ◆ **Mitges veritats:** afirmacions que contenen un element real, però tret de context.
- ◆ **Errors d'interpretació de les dades:** confondre correlació amb causa, exagerar dades o ignorar escales.
- ◆ **Missatges emocionals:** apel·len a la por o a la indignació en lloc de basar-se en dades.
- ◆ **Desinformació intencionada:** difosa per defensar interessos econòmics o ideològics.

En l'àmbit de la transició energètica, aquests missatges sovint simplifiquen problemes complexos per desviar l'atenció i presentar les solucions científiques com a amenaces.

1.4. Claus i estratègies didàctiques per treballar la desinformació científica a l'aula

Treballar la desinformació científica a l'aula requereix una intervenció pedagògica acurada. No es tracta d'imposar correccions, sinó d'acompanyar l'alumnat en el desenvolupament del pensament crític, ajudant-lo a contrastar fonts i evidències per construir coneixement fonamentat.

A continuació, es presenten un seguit de claus i estratègies pedagògiques per facilitar el procés de comunicació de la ciència de manera efectiva i accessible:

◆ **Adaptar el llenguatge a l'edat de l'alumnat**

La comprensió de la informació científica depèn en gran mesura del llenguatge utilitzat durant la seva explicació. Un excés de tecnicismes pot dificultar la comprensió per part de l'alumnat i afavorir interpretacions errònies. Per aquest motiu, es recomana al docent utilitzar un vocabulari senzill i progressiu, introduir els termes científics quan sigui necessari (explicant-los amb exemples), reformular idees complexes amb cura de no introduir o reforçar idees errònies relacionades amb el llenguatge quotidià, i comprovar el grau de comprensió demanant a l'alumnat que expliqui els conceptes treballats amb les seves pròpies paraules. Així mateix, és important revisar amb l'alumnat les diferències entre el llenguatge quotidià i el llenguatge propi del context científic, ja que paraules com *energia* o *calor* tenen significats i usos més flexibles en el llenguatge col·loquial.

◆ **Fer comparacions senzilles i utilitzar exemples propers**

La desinformació tendeix a expandir-se quan els conceptes científics són abstractes o difícils de percebre directament. Per aquest motiu, resulta molt recomanable recórrer a exemples pràctics i comparacions amb elements propers a l'alumnat que ajudin a fer tangible l'evidència científica. En aquest sentit, també és útil la realització d'experiències senzilles que il·lustrin principis bàsics de l'energia, com ara l'aïllament tèrmic.

◆ **Fomentar preguntes obertes i l'anàlisi de la informació**

Una eina fonamental contra la desinformació científica és ensenyar a preguntar abans d'acceptar una informació com a veritable. Per fer-ho, el docent pot recórrer a preguntes obertes com ara: D'on prové aquesta informació? Qui la diu o la publica? Es basa en dades, experiments o estudis? És una opinió o un fet contrastable?

Aquest tipus de preguntes fomenten el desenvolupament d'hàbits de pensament crític transferibles fora de l'aula, especialment en el consum d'informació digital.

◆ **Treballar l'error com a part de l'aprenentatge científic**

En abordar la desinformació, és habitual que l'alumnat expressi idees errònies o mites àmpliament estesos. Aquestes aportacions no s'han de censurar, sinó aprofitar com a punt de partida per a l'aprenentatge. Cal entendre l'error com una part natural del procés, analitzant per què una idea pot resultar versemblant a primera vista i contrastant-la posteriorment amb dades, evidències o experiències.

◆ **Promoure el debat respectuós i basat en evidències**

La desinformació no es combat imposant respostes, sinó contrastant arguments. L'aula ha de ser un espai de debat segur i respectuós, amb normes clares d'escolta. Cal diferenciar opinió i argument fonamentat, exigir que les afirmacions es basin en dades i transmetre que canviar d'opinió davant noves evidències és un signe d'aprenentatge.

◆ **Mostrar que la ciència no és un dogma, sinó un procés en revisió constant**

Una font habitual de desconfiança envers la ciència és la percepció que "canvia d'opinió". És important explicar que aquesta revisió constant és precisament una de les seves forteses, ja que la ciència formula models que s'ajusten quan es descobreixen noves dades, les tecnologies energètiques evolucionen amb el pas del temps i el consens científic es construeix de manera col·lectiva.

1.5. Recursos i indicacions didàctiques addicionals per al personal investigador

La transició energètica és un procés complex que combina ciència, tecnologia i aspectes socials, i que està marcat per interessos econòmics, decisions polítiques i debats públics sovint intensos. En aquest context, el paper del personal investigador que participa en accions formatives o divulgatives adreçades a l'alumnat va més enllà del transmetre coneixements: consisteix també a fomentar una cultura científica crítica, honesta i ben contextualitzada.

Per aquest motiu, a continuació es presenten una sèrie d'accions orientatives adreçades a investigadors i investigadores que participen en tallers i altres activitats educatives, amb la finalitat de reforçar l'impacte social del seu treball de recerca.

◆ Definir el propòsit comunicatiu: informar, contextualitzar i capacitar

Abans d'intervenir a l'aula, és molt important que el personal investigador reflexioni sobre quin tipus de contribució vol fer. En l'àmbit de la transició energètica, no es tracta només d'explicar les noves tecnologies i el seu fonament científic (plaques solars, aerogeneradors, bateries, intel·ligència artificial...), sinó també d'ajudar a comprendre com es construeix el coneixement científic, quines preguntes o qüestions continuen sense resposta, quins són els límits actuals del coneixement científic existent al voltant d'una temàtica i com es relaciona la ciència amb les decisions socials i ambientals.

◆ Mostrar la ciència com a procés, no només com a resultat

Mostrar la ciència com a procés, i no únicament com un conjunt de resultats tancats, és una de les aportacions més valuoses que pot fer el personal investigador en contextos educatius. Sovint, l'alumnat rep la ciència com un producte acabat, que es manifesta en forma de lleis, fórmules o tecnologies que "funcionen" sense conèixer el camí recorregut per arribar-hi. Tanmateix, la recerca científica és un procés dinàmic, ple de preguntes, hipòtesis provisionals, errors, revisions i debats, i fer visible aquest recorregut contribueix de manera decisiva a una comprensió més profunda i realista del coneixement científic.

En l'àmbit de la transició energètica, aquest enfocament és especialment rellevant. Els models energètics, les tecnologies renovables o les estratègies de mitigació del canvi climàtic destinades a assolir la sostenibilitat no són veritats definitives, sinó respostes basades en les millors evidències disponibles en cada moment. Per això, explicar com es generen les dades, com es contrasten els resultats i per què algunes solucions s'han de descartar o millorar permet entendre que l'avenç científic no és lineal ni immediat, sinó acumulatiu i revisable. Aquest missatge ajuda a combatre la idea que els canvis en el discurs científic són errors sense fonament, i impulsa, en canvi, la percepció que la revisió constant és una fortalesa del mètode científic.

◆ Humanitzar la figura de l'investigador o investigadora

El contacte directe de l'alumnat amb el personal científic és una oportunitat única per trencar estereotips molt arrelats que presenten la ciència com una activitat llunyana o inaccessible. Per aquest motiu, cal aprofitar aquesta ocasió per compartir de manera natural el propi recorregut professional, les motivacions personals, les dificultats que s'han hagut de superar per assolir els objectius, i fins i tot anècdotes viscudes al llarg de la trajectòria investigadora. Tot això permet que l'alumnat percebi la ciència com una activitat humana i propera.

◆ **Comunicar amb rigor sense generar falses expectatives**

En temes d'alt impacte social com les energies renovables o la intel·ligència artificial, existeix el risc de transmetre missatges excessivament optimistes o simplificats que, si es presenten com a solucions definitives, poden acabar generant frustració o desconfiança quan la realitat no respon a aquestes promeses. Per aquest motiu, és essencial transmetre una visió equilibrada que combini els avenços científics amb els seus límits actuals.

En el cas de les energies renovables, per exemple, és important assenyalar tant el seu paper clau en la reducció de les emissions com les dificultats associades a la intermitència, l'emmagatzematge o la integració a les xarxes elèctriques. De manera similar, quan abordem la intel·ligència artificial, cal diferenciar entre el que realment pot fer i les idees exagerades sobre les seves capacitats. Cal subratllar que depèn de les dades, de les infraestructures energètiques com els centres de dades, i de les decisions humanes que la guien.

Integrar la sostenibilitat i els ODS com a marc, no com a eslògan

- ◆ Els Objectius de Desenvolupament Sostenible ofereixen un marc útil per contextualitzar la recerca científica i els seus propòsits. En aquest sentit, el personal investigador pot mostrar quins aspectes concrets del seu treball es relacionen estretament amb problemes reals que dificulten l'assoliment d'una transició energètica justa, explicar les tensions existents entre diferents objectius o fites (energia, economia, equitat...) i remarcar que la sostenibilitat implica prendre decisions complexes i assumir compromisos. D'aquesta manera, els ODS es presenten com a eines d'anàlisi i no com a missatges tancats.

2. Toolkit itinerant

2.1. Descripció de l'eina educativa

La creació del laboratori educatiu mòbil esdevé l'eina clau per assolir els objectius plantejats en el projecte Gara MOVES.

El Toolkit està dissenyat per ser impartit per investigadors i investigadores de l'IREC, i ofereix una sèrie de tallers pràctics i dinàmics que proporcionen una experiència educativa participativa. A més d'ensenyar continguts relacionats amb l'energia i la sostenibilitat, aquests tallers mostren com es detecten i es combaten les fake news relacionades amb la ciència i la tecnologia. A través d'activitats experimentals i materials accessibles, es pretén fomentar l'interès per la ciència i la tecnologia, promoure el pensament crític i facilitar un accés inclusiu a la cultura científica, adaptant-se a diferents contextos educatius, incloent-hi escoles rurals i centres amb necessitats educatives especials.

Atès que la metodologia del projecte se centra en l'aprenentatge mitjançant l'experimentació pràctica, el Toolkit està format per 5 tallers, cadascun dels quals pot ser realitzat per un màxim de 25 persones.

Cada taller disposa d'una sèrie de materials reutilitzables després de cada sessió, així com d'altres d'ús quotidià que hauran de ser aportats per l'alumnat (materials per reciclar, com ampolles de plàstic, o orgànics, com les llimones). En alguns tallers, l'objectiu és que els participants elaborin prototips experimentals amb les seves pròpies mans; en aquests casos, la persona investigadora encarregada de dinamitzar l'activitat pot aportar material propi a nivell demostratiu per fer la introducció i donar suport a l'explicació. En altres tallers, la dinàmica es basa en el debat raonat en grups sobre diferents aspectes relacionats amb la transició energètica, amb l'objectiu de fomentar el pensament crític, facilitar la identificació d'informació mancada de rigor científic per promoure l'intercanvi i la transmissió d'idees entre els membres de cada equip.

Cada taller és independent de la resta i té una durada total entre una i dues hores, que inclou el temps necessari per a la introducció, la fase d'experimentació i debat, i unes conclusions finals.

Amb activitats experimentals accessibles, es promou la ciència amb un enfocament crític i inclusiu per a diversos entorns educatius.

2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit

Taller	Conceptes clau	Connexions amb la recerca de l'IREC
Sobre rodes amb el sol: l'energia que ens mou	Energia solar fotovoltaica, obtenció d'energia a partir del sol	Desenvolupament de tecnologies fotovoltaiques avançades i nous materials
El poder del vent	Energia eòlica, obtenció d'energia neta a partir del vent	Estudis en energia eòlica terrestre i marina
El futur de les bateries: del teu mòbil als cotxes elèctrics	Emmagatzematge energètic, bateries d'ions de liti	Investigacions en materials avançats per a l'emmagatzematge energètic
Ciutats sostenibles: com funciona un barri 100 % renovable?	Autoconsum i eficiència energètica en edificis	Projectes d'edificació intel·ligent i integració d'energies renovables en barris i comunitats
El secret de la Intel·ligència Artificial	Centres de dades i servidors, petjada energètica i emissions associades a l'ús de la IA	Nous materials i nous dispositius per a ús com a transistors amb tecnologies innovadores i eficients

2.3. Taller: El futur de les bateries: del teu mòbil als cotxes elèctrics

2.3.1. Metodologia del taller

- ◆ **Conceptes clau:** emmagatzematge energètic, bateries d'ions de liti, nous materials.
- ◆ **Durada del taller:** 60 minuts.
- ◆ **Públic objectiu:** estudiants d'educació secundària (1r i 2n).
- ◆ **Connexió amb les línies de recerca de l'IREC:** investigacions en materials avançats per a l'emmagatzematge energètic.
- ◆ **Activitats pràctiques:**
 - Muntatge d'una pila casolana amb materials quotidians (llimones, monedes i cargols). Activitat per parelles (25–30 minuts).
 - Dinàmica de *fake news* i mites sobre les bateries (25–30 minuts).

2.3.2. Metodologia del taller

◆ Introducció de la persona investigadora

Sabíeu que una llimona, una patata o fins i tot una moneda poden convertir-se en petites fonts d'energia?

En aquest primer taller del Toolkit itinerant descobrirem com alguns elements quotidians poden transformar-se en “bateries” capaces d'encendre un llum o alimentar un petit dispositiu, com ara una calculadora. A través d'experiments senzills construirem les nostres pròpies piles casolanes per entendre com funciona realment l'emmagatzematge d'energia: des de les reaccions químiques que generen l'electricitat fins als materials que fan possible la construcció de les bateries modernes.

Però abans de tot... què és una bateria?

Per entendre com funciona, primer hem de saber de què estan fetes les coses. Tot el que ens envolta —l'aire, l'aigua, les taules o el nostre cos— està format per peces molt i molt petites que no podem veure. Aquestes peces s'anomenen àtoms.

Els àtoms s'uneixen de maneres diferents i, així, formen tots els materials que coneixem.

El més sorprenent és que els àtoms també tenen parts més petites a dins. Una d'aquestes parts són els **electrons**, que tenen càrrega elèctrica negativa. Quan un objecte perd electrons, queda carregat positivament; i quan en guanya, queda carregat negativament. Les càrregues diferents s'atrauen (com si fossin imants) i les iguals es repel·leixen. Gràcies a això, els electrons es poden moure d'un lloc a un altre. I quan molts electrons es mouen per dins d'un cable, es crea el que anomenem **corrent elèctric**: l'electricitat que fa funcionar els aparells.

Perquè els electrons es moguin, necessitem una **bateria**. La podem imaginar com un “empenyedador d'electrons”. Dins de la bateria passen reaccions químiques que fan que en una part s'acumulin molts electrons (l'**ànode**) i que en una altra en faltin (el **cànode**).

Si connectem aquests dos punts amb un cable, els electrons es mouen d'on n'hi ha més cap a on n'hi ha menys. Aquest moviment a través del cable és el que crea el **corrent elèctric**.

La raó per la qual els electrons es mouen té a veure amb el potencial elèctric, que en aquest cas podem imaginar com l'alçada d'una muntanya. Un costat de la bateria està “alt” perquè té molts electrons que volen baixar (l'**ànode**), i l'altre està “baix” perquè en té menys i els atrau (el **cànode**). La diferència entre aquestes dues “alçades” és el que anomenem diferència de potencial o voltatge.

En resum, una bateria té dos pols: un que empeny els electrons i un altre que els atrau. Els electrons es mouen gràcies a la diferència de potencial entre tots dos, i aquest moviment genera el corrent elèctric que utilitzarem a continuació per encendre petites bombetes i demostrar que, fins i tot una llimona, pot convertir-se en una font d'energia. D'aquesta manera veurem que la ciència del dia a dia és clau per construir la tecnologia energètica del futur. Enceneu la vostra creativitat!

◆ Materials

Els materials utilitzats per dur a terme l'activitat són els següents:

- Calculadores
- Llimones (o un pot amb vinagre de neteja)
- Ganivets
- Cargols o claus galvanitzats

- Monedes de coure (1, 2 o 5 cèntims d'euro)
- Cables amb pinces de cocodril (2 per experiment)
- Voltímetre (opcional)
- Targetes per a la dinàmica de fake news relacionades amb les bateries
- Targetes d'evidències científiques (6 per grup)
- Targetes de mites estesos sobre les bateries (6 per grup)
- Targeta d'informe final (1 per grup)

◆ Procediment

Per fabricar la bateria casolana, cal clavar la moneda i el cargol en una llimona tallada per la meitat (o dins d'un pot amb vinagre), tenint en compte que no estiguin en contacte entre si. Després, connectem els cables: un a la moneda i l'altre al cargol, i els extrems lliures els connectem a un dispositiu elèctric que funcioni amb molt poca corrent, com ara una calculadora. Cal tenir en compte que hi ha un pol positiu (+) i un de negatiu (-); si es col·loquen al revés, el dispositiu no funcionarà.

Com que l'energia produïda per cada mitja llimona no és molt gran, per encendre el dispositiu d'aquest experiment necessitem diverses llimones. Cada mitja llimona proporciona aproximadament mig volt, així que com a mínim cal connectar-ne dues en sèrie per encendre la calculadora.

Si a més, es vol demostrar el concepte de potencial elèctric explicat a la introducció, també es pot substituir la calculadora per un voltímetre connectat als dos cables, de manera que es pugui llegir la diferència de potencial elèctric existent entre el cargol i la moneda. Seria una mesura quantitativa.

Un cop finalitzada aquesta fase experimental, es donarà pas a la dinàmica de tancament per abordar la problemàtica de les fake news relacionades amb aquest camp de recerca.

◆ Fonament científic (per divulgar)

En aquest petit experiment científic, cada material utilitzat compleix una funció essencial perquè la bateria “casolana” pugui generar electricitat i encendre la calculadora:

- La **llimona** actua com a electròlit gràcies al seu alt contingut en àcid cítric. L’electròlit és la part de la bateria on passen les reaccions químiques que fan que els electrons es moguin.
- La **moneda de coure** funciona com a càtode (o elèctrode positiu), ja que el coure no s’oxida fàcilment i és on arriben els electrons durant la reacció.
- El **clau** o **cargol galvanitzat** actua com a ànode (o elèctrode negatiu), perquè està recobert de zinc, un metall que s’oxida amb facilitat i allibera els electrons que després viatgen pel circuit.
- Els **cables amb pinces de cocodrill** permeten que els electrons circulin des del clau fins a la moneda i tanquin el circuit extern. Serien com la “pista de curses” perquè els electrons arribin al seu destí.
- La **calculadora** que s’encén demostra el funcionament de la bateria casolana gràcies al corrent elèctric generat.

2.3.3. Dinàmica de fake news sobre bateries

◆ Introducció de la persona investigadora

Ara que ja us heu convertit en autèntics experts i expertes en bateries elèctriques, us proposo una missió molt important per aconseguir un futur sostenible.

Imagineu que som a l’any 2057, treballant a l’EcoBase Lunar, un laboratori sostenible situat a la superfície de la Lluna que funciona gràcies a plaques solars i bateries avançades. Avui, però, hem rebut un missatge des de la Terra que alerta sobre la difusió de rumors i informació confusa sobre les bateries que utilitzem.

Algunes notícies diuen que són perilloses, altres que contaminen massa, o fins i tot que no serveixen per al futur de l’energia. El problema és que no sabem quines afirmacions són certes i quines són només mites, i això podria obligar-nos a aturar la nostra missió de recerca.

Per això, us haureu de convertir en **Equips de Verificació Energètica**. Formareu cinc grups, i cadascun rebrà dos conjunts de targetes: unes contenen els mites que arriben des de la Terra i les altres contenen evidències científiques parcials. No són respostes directes, així que haureu de pensar de manera crítica i contrastar la informació per decidir què és cert i què no.

La vostra missió és crucial i consta dels següents passos:

1. Llegir atentament cada mite.
2. Cercar a les evidències pistes que el confirmin o el desmenteixin.
3. Concloure si és veritable, fals o una “veritat amb matisos”.
4. Enviar un informe final per garantir que l’EcoBase Lunar pugui continuar funcionant.

Si ho feu bé, protegireu la primera base sostenible de la Lluna i permetreu que la ciència continuï guiant la nostra transició energètica. Esteu preparats per descobrir la certesa que s’amaga darrere de tots aquests rumors? Comencem!

◆ Metodologia i materials per a la dinàmica fake news

La classe, formada per 25 estudiants, es dividirà en grups de 5 persones aproximadament. A cada grup se li repartiran **6 targetes d'evidències científiques** i **6 targetes de mites** que circulen actualment sobre les bateries, a més d'una **targeta per omplir com a "informe final"**.

Els participants hauran de llegir amb atenció tota la informació facilitada i **emparellar cada mite amb la seva evidència corresponent**, debatent sobre la seva veracitat fins a arribar a una conclusió consensuada pel grup.

Targetes de mites

En total, disposaran de **6 targetes de mites**, amb les afirmacions següents:

- **MITE 1:** "Sovint es diu que les bateries són d'usar i llençar: com que incorporen materials diferents i molt barrejats, no es poden separar ni reaprofitar, i acaben convertint-se en residus perillosos."
- **MITE 2:** "He sentit a dir que la diferència entre bateries recarregables i no recarregables és només una estratègia de màrqueting: en el fons, totes funcionen igual i es podrien recarregar si volguéssin."
- **MITE 3:** "La recerca científica en bateries ha avançat molt ràpidament en els darrers anys, i, per això, és molt probable que siguin una peça clau per assolir un futur més sostenible".
- **MITE 4:** "Dins d'una bateria només hi ha un bloc d'energia emmagatzemada. No hi té parts diferents ni processos complicats, simplement es buiden quan s'utilitzen".
- **MITE 5:** "Les bateries de liti poden explotar si s'utilitzen malament o es danyen".
- **MITE 6:** "Les bateries poden ser més o menys sostenibles pel planeta depenent dels materials emprats per a la seva construcció i dels processos seguits en el seu disseny".

Targetes d'evidències

En total, disposaran de **6 targetes d'evidències** científiques, amb la informació següent:

- **EVIDÈNCIA 1:** En alguns centres especialitzats, les bateries es poden desmuntar capa a capa. Després de separar plàstics, metalls i components actius, es recuperen elements com el liti, el níquel, el cobalt, el coure o l'alumini. Molts es tornen a utilitzar en processos industrials o en la fabricació de nous dispositius. Aquests cicles, redueixen la necessitat d'extracció minera.
- **EVIDÈNCIA 2:** En algunes bateries, la reacció química que funciona com a "motor" pot revertir-se i el dispositiu torna al seu estat inicial si se li subministra energia externa (procés de recàrrega). En canvi, en altres tipus de bateries, la reacció només ocorre una vegada i no es pot desfer (bateries no recarregables). Tot depèn de l'estructura interna de la bateria i dels materials escollits per al seu disseny.
- **EVIDÈNCIA 3:** Molts científics estudien com millorar l'estabilitat dels materials, reduir costos, evitar elements conflictius i utilitzar elements més abundants com el sodi o el manganès en els processos de fabricació de les bateries. També s'està experimentant amb tecnologies en què tota la bateria està formada per materials sòlids, substituïnt el líquid intern i així augmentar la seguretat.
- **EVIDÈNCIA 4:** En una bateria, les partícules carregades (ions) que estan al líquid es mouen entre dues capes diferents, separades per una membrana molt fina i porosa. Els electrons no poden passar per aquest camí, sinó que han de sortir pel cable exterior per completar el seu recorregut. Cada part de la bateria té una funció concreta perquè el sistema no faci un curtcircuit.

- **EVIDÈNCIA 5:** Els sistemes moderns inclouen sensors, limitadors de voltatge i materials resistents. Els problemes greus solen aparèixer només quan la bateria pateix cops forts, calor extrema, perforacions o càrregues incorrectes. En condicions habituals, els accidents són molt poc freqüents.
- **EVIDÈNCIA 6:** L'impacte ambiental d'una bateria està determinat per l'origen dels materials amb què està fabricat, pel tipus d'energia que s'utilitza per recarregar-lo i pel procés que se segueix per construir-lo. Tot i que alguns materials són escassos, existeixen alternatives més abundants i s'investiga per aconseguir que els processos siguin més nets.

Solucions

A la guia, els mites numerats **es corresponen amb les targetes d'evidències pel mateix ordre**, per facilitar-ne la comprensió. Tot i això, durant la dinàmica de joc les targetes d'evidències estaran **barrejades aleatòriament**, de manera que els participants hauran de llegir-les totes per trobar la resposta correcta.

Resolució dels mites:

- **Mite 1: FALS**, tal com explica l'Evidència 1, que descriu els processos de reciclatge, la recuperació de materials valuosos i la diferència entre bateries funcionals (segona vida) i no funcionals.
- **Mite 2: FALS**, segons l'Evidència 2, que explica que les bateries recarregables funcionen amb reaccions electroquímiques reversibles, mentre que les d'un sol ús es basen en reaccions irreversibles.
- **Mite 3: VERITABLE**, tal com indica l'Evidència 3, que descriu els avenços en nous materials, l'eliminació d'elements problemàtics com el cobalt, les bateries d'estat sòlid i els nous mètodes de fabricació.
- **Mite 4: FALS**, segons l'Evidència 4, que mostra la complexitat interna de les bateries i els diferents camins que segueixen ions i electrons.
- **Mite 5: VERITAT AMB MATISOS**, tal com explica l'Evidència 5: els incidents greus són poc freqüents i solen donar-se només en situacions extremes. Existeixen nombrosos sistemes de seguretat per reduir els riscos.
- **Mite 6: VERITABLE**, tal com recull l'Evidència 6, que explica que la sostenibilitat depèn dels materials, del reciclatge i de les energies utilitzades al llarg del cicle de vida del dispositiu.

Targeta de l'Informe final

Taller	V/F/VAM	Evidència seleccionada	Comentari de l'equip
<p>“Sovint es diu que les bateries són d'usar i llençar: com que incorporen materials diferents i molt barrejats, no es poden separar ni reaprofitar, i acaben convertint-se en residus perillosos.”</p>			
<p>“He sentit a dir que la diferència entre bateries recarregables i no recarregables és només una estratègia de màrqueting: en el fons, totes funcionen igual i es podrien recarregar si volguéssin.”</p>			
<p>“La recerca científica en bateries ha avançat molt ràpidament en els darrers anys, i, per això, és molt probable que siguin una peça clau per assolir un futur més sostenible”.</p>			
<p>“Dins d'una bateria només hi ha un bloc d'energia emmagatzemada. No hi té parts diferents ni processos complicats, simplement es buiden quan s'utilitzen”.</p>			
<p>“Les bateries de liti poden explotar si s'utilitzen malament o es danyen”.</p>			
<p>“Les bateries poden ser més o menys sostenibles pel planeta depenent dels materials emprats per a la seva construcció i dels processos seguits en el seu disseny”.</p>			

2.3.4. Tancament del taller

Avui heu demostrat una cosa fonamental: que la ciència no avança creient tot el que es diu, sinó preguntant als professionals, investigant i buscant evidències en fonts científiques fiables. Les bateries formen part de la nostra vida quotidiana i seran fonamentals per assolir la transició energètica; per això, entendre com funcionen —i saber separar els mites dels fets— ens ajuda a prendre decisions més responsables.

Heu comprovat que alguns mites són falsos, que d'altres tenen una part de veritat i que alguns són completament certs... però tots necessiten ser verificats. Aquest és el pensament crític que necessitem per construir un futur amb tecnologies més netes i eficients, que respectin el medi ambient.

Gràcies per la vostra curiositat, pel vostre treball en equip i per la vostra participació. Recordeu: la millor eina contra les fake news és la ciència... i avui ja l'heu posada en pràctica.

GARA MOVES

⚡ Consulta la nostra pàgina web per aprofundir més amb Gara

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

FECYT
INNOVACIÓN

IREC^R
Shaping Energy for a Sustainable Future